

GREENDIVING

Projekts Green Diving

Okeāna lietotprasmē

Escola do Mar dos Açores

Funded by the
European Union

KURSA INDEKSS

- Zaļās prasmes
- Okeāna lietotprasme
- Ietekme uz cilvēkiem
- Okeāna labumi/nozīme
- Ģeoloģija
- Dziļūdens

Mācību mērķi

- Okeāna dinamika un tās nozīmes biosfērā padziļināšana
- Palielināt vides izpratni par okeānu veselību
- Izprast okeāna ciklus un tā izmaiņas cilvēka darbības dēļ

dreamstime

7 Okeāna lietotprasmes principi

1. Zemei ir viens liels okeāns ar daudzām iezīmēm

1. Princips

1.

Atbildīgs par:

50% - 80%

CO₂

Fitoplanktons

**Atbildīgs, lai okeāns būtu
kritisks dzīvības attīstībai uz
sauszemes**

1.

Okeāna nozīme

1.

Plūdmaiņu svārstības ietekmē biotopu dinamiku

1.

97% no visas planētas ūdens atrodas okeānā

2. Okeāns un dzīvība
okeānā veido Zemes
iezīmes

2. Principis

2.

Daudzu Zemes materiālu izcelsme ir okeānā, piemēram, nogulumieži, kas mūsdienās atrodami uz zemes

2.

2.

Tektoniskā aktivitāte

2.

Planētas tektoniskā evolūcija

Permiano
225 Million years

Triássico
200 Million years

Jurássico
135 Million years

Cretáceo
65 Million years

Quaternário
Today

3. Okeānam ir liela ietekme uz laikapstākļiem un klimatu

To protect the Ocean we first need to understand it.

3. Principis

3.

Responsible for climate regulation

3.

3.

OCEAN ACIDIFICATION

Palielināts oglekļa dioksīda daudzums atmosfērā palielina oglekļa dioksīda aizturi okeānā, izraisot okeāna paskābināšanos

3.

WHY'S
IT CALLED
ACIDIFICATION?

GREEN DIVING

4. Okeāns padara Zemi apdzīvojamu

4. Principle

4.

Natural Greenhouse Effect

Human Enhanced Greenhouse Effect

Siltumnīcas efekts

5. Okeāns atbalsta lielu dzīvības un ekosistēmu daudzveidību

5. Principis

5.

**Jūras bruņurupuči ceļo
tūkstošiem kilometru pāri
okeāniem un kopā ar
tiem....**

**Viņi pārvadā apmēram 150
000 mazu dzīvnieku savās
bruņās.**

**(kāpuri, vēžveidīgie,
garneles, nematodes)**

6. Okeāns un cilvēki ir nesaraujami savstarpēji saistīti

6. Princips

6.

**Kā mēs zinām,
okeāns ir
galvenais
cilvēku un
dzīvības avots**

**7. Okeāns lielākoties ir
neizpētīts**

7. Princips

(Mariana Trench)
Marianas dziļvaga
10 994 m
Dziļums

Mariana Trench
10,994m

Mount Everest
(World's highest peak)
8,848m

Commercial air
(Common cruising altitude)
10,668m

Matterhorn
(Alps peak)
4,478m

RMS Titanic
(Final resting depth)
3,800m

Burj Kha
(World's tallest structure)
830m

Dziljūras dzīvnieki

Grupas aktivitāte

ATSAUCES

- UNESCO

<https://www.youtube.com/@UNESCO/>

UNESCO

- <https://oceanliteracy.unesco.org/principles/>

KONSORCIJS

INOVA+

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Projekta numurs 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Thank you!

Name Partner: Ana Rita Rodrigues
Charge: Project Partner
Company: EMAZORES

Ana.r.p.rodrigues@emazores.pt

[greedivingeuropeanproject](#)

[Green Diving](#)